

Received / Makale Geliş Tarihi 21.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (62)
pp / ss 42-48

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445415
Mail: editor@pejoss.com

Doktorant, Kaan Düzdemir

<https://orcid.org/0000-0001-9083-3978>

Yakın Doğu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku, Lefkoşa/ KKTC

ROR Id: <https://ror.org/02x8svs93>

Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela Müdahalesinin Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve Devlet Başkanının Yargı Bağışıklığı İlkeleri Çerçevesinde Analizi

An Analysis of United States Intervention in Venezuela within the Framework of the Principles of the Prohibition of the Use of Force in International Law and the Judicial Immunity of Heads of State

ÖZET

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın emri doğrultusunda 3 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi konutlarından alınıp ABD' ye getirilmiştir. Bu operasyon sırasında Venezuela'nın başkenti Caracas da bazı askeri bölgeler vurulmuştur. ABD topraklarına getirilen Maduro hakkında başta uyuşturucu ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan yargılamaya başlatılmıştır. Uluslararası ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olan kuvvet kullanma yasağı ve devlet başkanlarının yargı bağışıklığına sahip olması ilkeleri günümüzde kabul görülen ve temel prensiplerinde fikir birliği bulunan ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın, 3 Ocak 2026 tarihinde ABD'nin Venezuela'ya dönük müdahalesi, uluslararası hukuk bakımından kuvvet kullanma yasağı ve devlet başkanlarının yargı bağışıklığı ilkelerinin tartışmaya açılmasına sebep olmuştur. Bu çalışmada, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın m. 2/4 hükmünde düzenleme alanı bulan kuvvet kullanma yasağı kavramının ve devlet başkanının meşru görevinin başındayken uluslararası ceza hukuku bağlamında yargı bağışıklığına sahip olduğu kuralının ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve devlet başkanı Maduro'nun ABD topraklarına getirip yargılanması özelinde ilmi ve kazai içtihatlar esas alınmak suretiyle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Şartı, Kuvvet Kullanma Yasağı, Devlet Başkanlarının Yargı Bağışıklığı.

ABSTRACT

Following an operation carried out on January 3, 2026, pursuant to an order by US President Donald Trump, Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife were taken from their residence and brought to the US. During this operation, some military areas in Caracas, the capital of Venezuela, were also hit. Maduro, who was brought to US soil, was prosecuted for various crimes, primarily drug trafficking. The prohibition of the use of force and the principle that heads of state enjoy immunity from prosecution are among the fundamental principles of international criminal law that are widely accepted today and represent principles on which there is consensus. However, the US intervention in Venezuela on January 3, 2026, has led to a debate on the principles of the prohibition of the use of force and the immunity of heads of state from prosecution under international law. This study examines the concept of the prohibition of the use of force, as regulated in Article 2/4 of the United Nations (UN) Charter's Article 2/4, which regulates the prohibition of the use of force, and the rule that a head of state enjoys immunity from international criminal jurisdiction while performing his legitimate duties, has been evaluated in the context of the US intervention in Venezuela and the extradition and trial of President Maduro in the US, based on scholarly and judicial precedents.

Keywords: United Nations Charter, Prohibition on the Use of Force, Judicial Immunity of Heads of State.

1. GİRİŞ

Uluslararası hukuk açısından devletler; askeri, siyasi, ekonomi, nüfus güçlerine bakılmaksızın eşit olarak kabul edilmektedir. Bu anlayış uluslararası hukukun vazgeçilmez ve jus cogens¹ niteliğine sahip bir kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle, devletlerin üzerinde egemen oldukları topraklar üzerindeki hakları diğer devletler tarafından saygıyla karşılanmakta ve bütün devletler uluslararası alanda eşit bir değer olarak kabul edilmektedir (Öztürk, 2017:37). Eşitlik temeli esas alınmak suretiyle ilişki içerisinde bulunan devletlerin birbirlerine karşı silahlı kuvvet kullanmaları veya silahlı kuvvet kullanma tehdidinde bulunmaları kural olarak başta BM Şartı olmak üzere çeşitli uluslararası normlar vasıtasıyla yasaklanmıştır. Devlet olarak ifade edilen varlık elle tutulmaz gözle görülmez. Bir başka deyişle, devlet uhdesinde yaşayan gerçek kişilerden meydana gelen tüzel kişiliktir. Buna ek olarak, devletin belirli bir kara parçası ve bu kara parçası üzerinde yaşayan bireylerin üzerinde hukuki ve fiili iktidarını da sağlaması gerekmektedir (Demir, 2015:40). Devlet tüzel kişiliği niteliği gereği hukuki, siyasi ve ekonomik mahiyetteki iş ve işlemleri doğrudan kendisi icra edemez. Bu işlemleri icra etmesi için gerçek kişi veya kişilere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, devlet başkanları başkanı olduğu devletin diğer devletlerle olan ilişkilerinde temsilci görevini icra eden bir aktör olarak görülmektedir (Dabanlıoğlu Alanur, 2019:114).

Venezuela'daki siyasi ve ekonomik krizlerin yıllardır süre gelmesi ve ABD'nin muhalif siyasi partileri desteklemesi ayrıca Venezuela'ya yönelik askeri operasyon sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ile eşinin konutlarından alıkonulmak suretiyle ABD'ye götürülmesi ve ABD mahkemesinde yargılanması; kuvvet kullanma yasağı ve devlet başkanının yargı bağımsızlığı ilkesinin yeniden gündeme gelmesine sebep olmuştur (BBC News, 2025).

Bu çalışma; kuvvet kullanma yasağının BM Şartı kapsamında değerlendirilmesi, devlet başkanlarının yargı bağımsızlığı ilkesinin kazai ve ilmi içtihat çerçevesinde ifade edilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmada incelenen ilkeler kapsamında ABD'nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği müdahale ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD mahkemelerinde yargılanması hususlarının uluslararası hukuk çerçevesinde uygun olup olmadığı konusunda değerlendirme yapılmıştır.

2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI BAĞLAMINDA KUVVET KULLANMA YASAĞI VE İSTİSNALARI

2.1. Genel Olarak Kuvvet Kullanma Yasağı

II. Dünya Savaşı'nın gerçekleştiği 1939-1945 yılları arasında milyonlarca sivil ölüm gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, insan haklarının ağır bir şekilde ihlal edilmesi başta Avrupa Kıtasında yer alan devletler olmak üzere bütün devletleri etkilemiştir. Bu kayıplar neticesinde, uluslararası toplum silahlı kuvvet kullanımının kısıtlanması ve uluslararası barışın sağlanması amacıyla bir örgüt kurma arayışına girmişlerdir. Bu düşüncelerin sonucunda 24 Ekim 1945 yılında Birleşmiş Milletler (BM) örgütü ortaya çıkmıştır (Altınar, 2009:6-7).

BM devletler arasındaki anlaşmazlıkların silahlı kuvvet kullanımına başvurulmadan barış yolu ile çözümlenmesini ve dünya barışının kalıcı olmasını amaçlayan bir örgüttür. Bu örgütün kuruluşu ise BM Şartı'na dayanmaktadır. BM Şartı'nın m. 2/4 maddesi kuvvet kullanmayı yasaklamakla kalmamış, devletlerin birbirlerini kuvvet kullanmak suretiyle ile tehdit etmesini de yasaklamıştır (Berkut ve Arman, 2023:37).

Kuvvet kullanmayı yasaklayan BM Şartı'nın m. 2/4 hükmü uyarınca *“Tüm üyeler, uluslararası bileşenlerde herhangi bir parça toprak bütünlüğüne veya ülkelerin siyasal bağımsızlığına karşı veya Birleşmiş Milletlerin amaçlarıyla bağdaşmayan herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidinden veya kuvvet kullanımından kaçınırlar”*. Görüldüğü üzere, söz konusu hüküm salt devletlerin birbirlerine karşı silahlı kuvvet kullanımını yasaklamamış ayrıca devletlerin birbirlerine karşı silahlı kuvvet kullanma tehdidinden kaçınmaları ve devletlerin diğer devletlerin siyasal bağımsızlığına müdahale etmemeleri hususunda yükümlü olduklarını ifade etmiştir.

¹ Jus Cogens: *“Bir sözleşmede yer alan kuralın, sözleşmeye taraf olan ülkelerden bağımsız bir şekilde ele alınmak suretiyle sözleşmenin taraflarına bakılmaksızın bütün devletleri bağlayan niteliğe sahip olmasıdır”*.

Devletlerin ilişkilerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları barışçıl yollar kullanmak suretiyle çözmeleri BM Şartı'nın m. 2/3 hükmü uyarınca bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. (Karadağ, 2016:174). Buna göre; devletlerin birbirleri ile anlaşamadığı uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözüme ulaştırmakla yükümlüdürler². Yani, devletler birbirleri ile olan ilişkilerde “*barışçıl yol*” ile çözüme ulaşmak zorundadır. Bu zorunluluk devletler açısından bir tercih değil aksine yükümlülük olarak düzenlenmiştir.

Kuvvet kullanma yasağının düzenlendiği BM Şartı hükümleri “*jus cogens*” niteliğine sahip olan hükümlerdir olduğunu ifade etmiştik. Bu normlar, yorumlayıcılar tarafından keyfi ve genişletici yorum yapmak suretiyle genişletilemez (Evren, 2023:78).

Kuvvet kullanma yasağının istisnaları da bulunmaktadır. Bu istisnalardan birisi Birleşmiş Milletler Şartı'nın “*Barişın Tehdidi, Bozulması ve Saldırma Fiili Halinde Yapılacak Hareket*” başlıklı m. 51 hükmünde düzenlenen “*meşru müdafaa hakkıdır*”.

Kuvvet kullanma yasağının bir başka istisnası ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınacak karar doğrultusunda kuvvet kullanılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle, BMGK tarafından alınacak bir karar doğrultusunda üye devletlerin bazıları veya tamamı aleyhine karar alınan devlete karşı kuvvet kullanabilecektir. Söz konusu bu kuvvet kullanma hukuka aykırılık teşkil etmeyecektir³.

2.2. Birleşmiş Milletler Şartı Uyarınca Kuvvet Kullanma Yasağının İstisnaları

BM Şartı uyarınca, devletler kendi aralarında ortaya çıkan uyuşmazlıkları barışçıl yollar ile çözüme taahhüdü altında oldukları ifade edilmiştir. Kural olarak devletlerin birbirlerine karşı kuvvet kullanmaları yasaklanmış olsa da BM Şartı kuvvet kullanma yasağını mutlak görmemiş ve bu yasağın iki istisnası olduğunu belirtmiştir. Bu istisnalar; meşru müdafaa hali ve BMGK kararıdır (Bozkurt, 2007:23).

2.2.1. Meşru Müdafaa Hakkı

Tarih boyunca askeri bakımdan güçlü olan devletler yer altı kaynakları açısından zengin olan devletleri sömürmek amacıyla birçok ülkeye silahlı kuvvet kullanmak suretiyle saldırmıştır. Günümüzde dahi devletlerin birbirlerine karşı silahlı kuvvet kullanımları devam etmektedir. Bu gerçeklik doğrultusunda uluslararası hukuka aykırı olarak silahlı kuvvet kullanımına maruz kalan devletlerin kendilerini savunma hakları doğal bir hak olarak kabul edilmiştir. Bu durumun, uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi meşru müdafaa hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Meşru müdafaa: Meydana gelmiş veya meydana gelmesi kuvvetle muhtemel bir silahlı saldırıdan başka bir şekilde kurtulma ihtimalinin bulunmadığı durumda, silahlı saldırıya maruz kalan devletin uluslararası hukuka uygun bir şekilde kendisine yöneltilen silahlı saldırıyı defetme girişimi olarak tanımlanabilmektedir (Döner, 1999:3).

Meşru müdafaa hakkı, BM Şartı'nın m. 51 hükmünde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, meşru müdafaa hakkının uluslararası hukuka uygun hale gelebilmesi için silahlı bir saldırının varlığı zorunludur. Dolayısıyla, silahlı saldırı kavramının değerlendirilmesi gerekmektedir.

BM Antlaşması'nda silahlı saldırının tanımına ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Nitekim, uluslararası hukukun savaştan değil barıştan yana olduğunu düşünürsek meşru müdafaa hakkının dar kapsamda değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşabilmekteyiz. Bir başka deyişle, meşru müdafaa hakkının doğması için bir devlete karşı doğrudan silahlı saldırıda bulunulması gerekmektedir. Yani, salt bir saldırı yeterli olmamaktadır, özel olarak silahlı bir saldırının varlığı da aranmaktadır (Hancılar, 2004:27).

Meşru müdafaa hakkı iki temel ilkeden meydana gelmektedir. Bu ilkeler; gereklilik ve orantılılık ilkeleridir (Evren, 2023:39). Gereklilik ilkesi, silahlı saldırıya maruz kalan bir devletin saldırıyı kuvvet kullanma dışında başka bir yol ile defetme imkanının bulunmamasıdır (Topal, 2005:150). Orantılılık ilkesi ise silahlı saldırıya maruz kalan devletin, kendisine yöneltilen saldırıyı defedecek oranda karşı saldırıda bulunması olarak tanımlanabilir (Pazarıcı, 2021:572). Söz gelimi, A devleti B devletinin topraklarını cebren ve silahlı kuvvet kullanmak suretiyle işgal etmiştir. A devleti bu saldırıyı tank ve piyadeler vasıtasıyla icra etmiş olduğunu varsayalım. B devleti, A devletinin bu saldırılarına karşı kimyasal silah kullanması durumunda A devleti meşru müdafaa hakkını orantılılık ilkesine aykırı olarak kullanmış olur.

² BM Şartı m. 2/3: “Tüm üyeler, uluslararası barış ve güvenliğin ve adaletin tehlikeye atılmayacağı şekilde, uluslararası anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözeceklerdir.”

³ Birleşmiş Milletler Şartı m. 51: “*Bu Şartnamede yer alan hiçbir hüküm, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeye karşı silahlı bir saldırı meydana gelmesi durumunda, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri alana kadar, bireysel veya kolektif öz savunma hakkını zedeleyemez. Üyelerin bu öz savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler derhal Güvenlik Konseyine bildirilir ve bu önlemler, Güvenlik Konseyinin bu Şartname uyarınca uluslararası barış ve güvenliği korumak veya yeniden sağlamak için gerekli gördüğü her türlü eylemi herhangi bir zamanda alma yetkisini ve sorumluluğunu hiçbir şekilde etkilemez.*”

Yukarıda ifade edilen meşru müdafaa ilkeleri “*Caroline*” olayı olarak ifade edilen ve yargı mercilerine intikal eden olay neticesinde uluslararası hukukta yer edinmiştir. Söz konusu olay şu şekildedir: 1837 yılında Kanada topraklarının hakimiyeti Birleşik Krallık devletine aittir. Bu dönemde Kanadalılar Birleşik Krallık devletine karşı bağımsızlık mücadelesine girişmişlerdir. Bu mücadele sırasında Kanadalı güçler Niagara Nehri bölgesinde bulunan Birleşik Krallık donanmasına ait gemilere saldırmışlardır. Saldırıda kullanılan silahlar “*Caroline*” isimli Amerikan gemisi tarafından Kanadalı kuvvetlere tedarik edilmiştir. Bunun akabinde, Birleşik Krallık güçleri “*Caroline*” isimli gemiyi Niagara Şelalesinden atmış ve bu olay neticesinde Amerikan vatandaşları hayatlarını kaybetmişlerdir. (Değdaş, 2018:31-32). Bu hadise sonucunda ABD dışişleri bakanlığı Birleşik Krallık devletine nota çekmiştir (Beyoğlu, 2018:101). Nota da Birleşik Krallık devletinin ABD gemisine karşı gerçekleştirdiği saldırının uluslararası hukuk açısından gerekliliğini ve dahi orantılılığını ispat etmesini talep etmiştir. Birleşik Krallık ise ABD gemisine yönelik gerçekleştirdiği saldırının uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etmiştir (Apan, 2025:47). Bu olay sonrasında ABD ile Birleşik Krallık arasında ortaya çıkan uyuşmazlık hakeme intikal ettirilmiştir. Hakem ise Birleşik Krallığın meşru müdafaa hakkını kullanırken kuvvet kullanmada sınırı aştığına hükmetmiştir (Beyoğlu, 2018:100). *Caroline* olayında verilen bu karar, uluslararası hukukta meşru müdafaa hakkının kullanımında usul ve esasların temelini atmıştır (Azaklı Köse, 2013:3).

2.2.2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Doğrultusunda Meşru Müdafaa Hakkının Kullanılması

Uluslararası barışın sağlanması hususunda BM görevlidir. BM’nin bu görevinin hukuki dayanağı, BM Şartı’nın m. 24 hükmünde yer almaktadır (Evren, 2023:46). İlgili hüküm şu şekildedir: *Birleşmiş Milletler’in hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmesini sağlamak amacıyla, Üyeleri, uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda başlıca sorumluluğu Güvenlik Konseyi’ne verirler ve Güvenlik Konseyi’nin bu sorumluluk kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler.*

BM Şartı’nın m. 25 hükmü uyarınca, devletler Güvenlik Konseyi kararları ile bağılıdır. Söz konusu hüküm uyarınca: *Birleşmiş Milletler Üyeleri, Güvenlik Konseyinin kararlarını bu Antlaşma uyarınca kabul etmeyi ve uygulamayı taahhüt ederler.* Görüldüğü üzere, BM Şartı’na taraf olan ülkeler, konseyin vereceği kararlara bağlı olmak ve uygulamak ile yükümlüdürler.

Bu bağlamda, BMGK tarafından alınan meşru müdafaa kararı uluslararası hukuka uygun olmaktadır. Bir başka deyişle, BMGK kararı ile meşru müdafaa hakkı kullanılabilir. BMGK, silahlı kuvvet kullanmak suretiyle dünya barışı tehlikeye düşüren devletlere karşı kuvvet kullanılmasına ilişkin bir karar alabilmektedir. Böylelikle, dünya genelinde güvenliğin ve barışın korunması amacıyla, BM örgütü kendisine bağlı olan bir BMGK eliyle kuvvet kullanma karar alabilmektedir (Eroğuz, 2016:13).

Kuvvet kullanma kararı, BMGK tarafından re’sen alabileceği gibi Genel Kurul’un talebi üzerine de alınabilir. Hatta, silahlı saldırıların tarafı olan devlet de kuvvet kullanma kararı alınabilmesi için BMGK’ya başvurabilmektedir (Kocabay, 2014:58).

BM Şartı m. 23 hükmü uyarınca BMGK beş daimî üye (Fransa, İngiltere, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya) ile on geçici üye olmak üzere toplam on beş üyeden meydana gelmektedir. Konsey, kuvvet kullanma kararı da dahil olmak üzere kararlarını en az dokuz üyenin olumlu oyu ile alabilmektedir. Ancak, kararlarda daimî üyelerinin olumsuz oyu bulunmaması gerekmektedir. Bir başka deyişle, daimî üyeler olası bir kuvvet kullanma kararının alınmaması amacıyla ilgili teklife olumsuz oy kullanmak suretiyle reddedebilirler. (Türkey, 2022:688).

3. ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLET BAŞKANININ KONUMU VE YARGI BAĞIŞIKLIĞI İLKESİ

3.1. Uluslararası Hukukta Devlet Başkanı

Uluslararası hukuk, bir ülkenin devlet başkanının belirlenmesindeki usul ve kuralları ilgili devletin kendisine ait bir yetki olarak görmektedir. Bir başka deyişle, ülkeler kendi devlet başkanlarını kendileri belirlemelidir. Bu durum, devletlerin egemenlik alametlerinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle, devlet başkanının göreve gelmesi, görev ve yetkileri her devletin kendi iç hukuk kurallarında yer alan normlar çerçevesinde ortaya konulmaktadır (Meray, 1962:5).

Gerçekten de Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 1984 yılında önüne gelen Nikaragua davasında, ABD'nin Nikaragua'nın siyasi bağımsızlığına müdahale etmesini uluslararası hukuka aykırı bulmuştur⁴ (Uluslararası Adalet Divanı Nikaragua-ABD, 2025). Böylelikle, mahkeme devletlerin siyasi kararlarının alınmasında serbest olduklarını vurgulamıştır. Bu karar, devletlerin iç hukuk meselesi olan siyasi bağımsızlık kavramını uluslararası hukukta devletlerin eşitliğini ve içişlerine müdahale etmeme yasağı kavramları ile açıklanabilir (Dabanlıoğlu Alanur, 2019:8). Dolayısıyla, uluslararası hukuk bakımından devlet başkanlarının belirlenmesi meselesi, her devletin egemenliğinden kaynaklanan kendisine ait bir yetki olduğunu kabul etmektedir.

Devlet başkanları, başkanı olduğu devletlerinin temsilcileri konumundadır. Uluslararası hukuk, devlet başkanlarının devletler adına iş ve işlem yaptığı görüşünü benimsemiştir (Foakes, 2014: 34,36). Böylelikle, devlet başkanlığı makamı her devletin uluslararası alanda iradesini temsil eden bir makam olarak karşımıza çıkmaktadır (Dabanlıoğlu Alanur, 2019:19). Bir başka deyişle, devlet tüzel kişiliğinin icra etmek istediği iş veya işlemler devlet başkanlarının marifetiyle dış dünyaya yansıtılmaktadır. Nitekim bu durum, Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi m. 7/2 hükmünde açık bir şekilde belirtilmiştir⁵. Ayrıca, UAD Ruanda aleyhine açılan bir davada devlet başkanlarının devlet adına hareket ettiğini ve devletin temsilcisi konumunda bulunduğu gerçeğinin uluslararası hukuk bakımından kabul edilmesi gerektiğini vurgulamıştır (Dabanlıoğlu Alanur, 2019:18).

3.2. Uluslararası Hukukta Devlet Başkanlarının Yargı Bağımsızlığına Sahip Olması

Bağımsızlık; ayrık tutulma, muaf olma, yükümlülüklerden kurtulma anlamına gelmektedir (Dabanlıoğlu Alanur, 2019:29). Hukuk disiplini ise kişilerin yükümlü olduğu hukuki iş veya işlemlerden muaf tutulması yani hukuki yükümlülükler tabi olmama olarak tanımlanabilir (Yılmaz, 2011:90).

Yukarıda ifade edildiği üzere devlet başkanları devlet tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Devlet tüzel kişiliğinin iradesini dış dünyaya yansıtan devlet başkanı, uluslararası hukuk açısından diğer devlet başkanları ile arasında mutlak bir eşitlik bulunmaktadır. Bu eşitlik anlayışı, Latince "*par in parem non habet imperium*" olarak ifade edilen eşitlerin birbirleri üzerinde yaptırım olamaz kuralının bir yansımasıdır (Dülger, 2025:640).

Hali hazırda görevde bulunan devlet başkanı gerek kişisel gerekse de görevinden kaynaklanan iş ve işlemler açısından uluslararası hukuk bağlamında yargı bağımsızlığına sahiptir. Gerçekten de BM Şartı m. 2/1 hükmü⁶ uyarınca uluslararası hukuk düzeninde devletler birbirlerine eşit egemen güçlerdir. Yani, bir devletin başkanının bir başka devletin başkanına karşı üstünlüğü veya tahakkümü bulunmamaktadır. Bu ilke ışığında, devlet başkanlarının görevlerinin devam ettiği sürece yargılanması ilgili devletin egemenlik yetkisinin bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, devlet başkanları iş başında bulunduğu sürece bir başka devlet tarafından yargılanamayacaktır. Buna karşın, devlet başkanının görevinin sona ermesi halinde yargı bağımsızlığının değerlendirilmesinde ikili bir ayırım yapmak isabetli olacaktır. Devlet başkanı, görevinin kapsamına dahil olan iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı bağımsızlığına sahip olmaya devam edecektir. Buna karşın, kişisel alanına dahil olan iş ve işlemlerden ise yargı bağımsızlığı sona erecektir (Prouveze, 2011:359).

Her ne kadar devlet başkanlarının, diğer devletler tarafından yargılanmayacağını söylemek doğru olsa da istisnai olarak devlet başkanlarının yargı bağımsızlığının kabul edilmediği Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yargı yetkisine giren suçlar da karşımıza çıkmaktadır. UCM'nin kurucu antlaşması olan Roma Statüsü'nün m. 27/1⁷ hükmü uyarınca resmi görevlerine bakılmaksızın statüdeki suçlara ilişkin devlet başkanı dahil herkes yargılanabilmektedir (Dülger, 2025:643). Statüde yer alan suçlar ise genel olarak savaş suçlarıdır (Roma Statüsü, m. 8). Dolayısıyla, savaş suçları haricinde bir devletin başkanının başka bir devlet tarafından yargılanması uluslararası hukuk bakımından mümkün gözükmemektedir.

⁴ "Mahkeme, Nikaragua'nın diğer herhangi bir devlet gibi sahip olduğu egemenlik ve siyasi bağımsızlık hakkına tam olarak saygı gösterilmesi ve tehdit veya güç kullanımını yasaklayan ilkeye ve bir devletin iç yargı yetkisine giren konularda müdahale etmeme ilkesine aykırı faaliyetlerle tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtmiştir".

⁵ "Görevler gereği ve yetki belgesine başvurmaksızın aşağıdaki kişilerin devletleri temsil ettikleri kabul edilir:

a- Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı ve Dışişleri Bakanları, bir andlaşmanın akdi ile ilgili her türlü işlemin yapılması amacıyla;

b- Diplomatik misyon başkanları, kendilerini akredite eden Devletle akredite oldukları Devlet arasındaki bir andlaşmayı metin olarak kabul etmesi amacıyla;

c- Devletler tarafından bir milletlerarası konferans veya bir milletlerarası örgüt veya organlarından birine akredite olan temsilciler, o konferansta, örgütte veya organda bir andlaşma metnini kabul etmek amacıyla."

⁶ "Tüm üyeler, üyelikten doğan hak ve menfaatin tümüne sağlanması amacıyla, bu Tüzük uyarınca üstlendikleri yükümlülükleri iyi niyetle yerine getireceklerdir."

⁷ "Bu tüzük, resmi unvan ayırımı yapılmadan, herkese eşit şekilde uygulanır. Özellikle devlet veya hükümet başkanı, hükümet veya parlamento üyesi, seçilmiş bir temsilci veya bir hükümet memuru hiçbir şekilde bu tüzük altında cezai sorumluluktan muaf tutulamaz veya resmi unvan cezanın indirilmesi için bir neden teşkil etmez."

4. ABD’NİN VENEZUELA’YA KUVVET KULLANMASI VE VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO’NUN ABD MAHKEMELERİNDE YARGILANMASININ ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. ABD’nin Venezuela’ya Yönelik Kuvvet Kullanmasının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

BM Şartı m. 2/4 hükmü, kural olarak devletlerin uluslararası ilişkilerinde kuvvet kullanmalarını ve kuvvet kullanma tehdidinde bulunmalarını kesin bir şekilde yasaklamıştır. Bu yasak, uluslararası hukuk düzeninde jus cogens nitelikte bu kuraldır. Daha önce de ifade edildiği üzere bu yasağın iki istisnası bulunmaktadır; BMGK kararı ve meşru müdafaa hakkıdır.

ABD’nin Venezuela’nın Caracas şehrini bombalaması açık bir şekilde silahlı kuvvet kullanımını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ABD, BM Şartı’nın m. 2/4 hükmünde ifade edilen kuvvet kullanma yasağını ihlal etmiştir. Bu çerçevede ABD’nin Venezuela’ya yönelik kuvvet kullanımı veya kuvvet kullanma tehdidi içeren eylemlerinin, BM Şartı’na ve uluslararası teamül hukukuna aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayrıca bu tür eylemler, devletlerin egemen eşitliği ve iç işlerine karışmama ilkelerini de ihlal etmektedir.

Şunu da ifade etmek gerekir ki, ABD savaş kuvvetlerinin Venezuela’ya yönelik yeni bir saldırıda bulunması durumunda Venezuela’nın ABD’ye karşı meşru müdafaa hakkının temel ilkeleri çerçevesinde saldırıyı defetme hakkı ortaya çıkacaktır.

4.2. Nicolas Maduro’nun Hukukî Statüsü ve Yargılanması Meselesi

Uluslararası hukukta devlet başkanlarının yabancı devlet mahkemeleri önünde yargılanmasına ilişkin temel ilke, kişisel bağışıklık (immunity *ratione personae*) ilkesidir. Bu bağışıklık, görevde bulunan devlet başkanlarını, görevleri süresince her türlü cezai yargılamaya karşı mutlak olarak korur. Bağışıklık, fiilin resmî veya özel nitelikte olmasına bakılmaksızın uygulanır.

Nicolas Maduro, Venezuela’nın uluslararası toplum tarafından fiilen devlet başkanı olarak tanınan görevdeki lideridir. Bu nedenle, ABD mahkemelerinde hakkında açılan cezai davalar, uluslararası hukukun yerleşik kurallarıyla bağdaşmamaktadır. ABD’nin Maduro’yu özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç iddialarıyla yargılamaya çalışması, bu bağışıklığı ortadan kaldırmamaktadır. Zira uluslararası hukukta görevdeki devlet başkanlarının bağışıklığına ilişkin istisnalar, ulusal mahkemeler bakımından kabul edilmemiştir. Dolayısıyla, Maduro’nun ABD mahkemelerinde yargılanması meselesi pozitif uluslararası hukuk ve teamül hukuk ilkelerinin ihlal edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bir başka deyişle, ABD’nin ulusal yargı yetkisini kullanarak görevdeki bir yabancı devlet başkanını yargılamaya çalışması, yargı yetkisinin uluslararası hukuka aykırı genişletilmesi anlamına gelmektedir.

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

ABD’nin Venezuela’ya yönelik kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidi ve Nicolas Maduro’nun ABD mahkemelerinde yargılanma girişimleri, uluslararası hukukun temel ilkeleri ışığında değerlendirildiğinde bir dizi önemli hukuki sorunu ortaya çıkarmaktadır. İlk olarak, Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde devletlerin kuvvet kullanma yasağı, yalnızca meşru savunma veya Güvenlik Konseyi yetkisiyle sınırlı istisnalarla bağdaşır. Venezuela örneğinde, ABD’nin bu şartlar çerçevesinde meşru bir gerekçesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kuvvet kullanımı veya tehditler hukuka aykırıdır ve egemen eşitlik ilkesini ihlal etmektedir.

İkinci olarak, görevdeki devlet başkanlarının yabancı devlet mahkemeleri önünde yargılanamayacağı ilkesine (immunity *ratione personae*) göre, Nicolas Maduro’nun yargılanması uluslararası hukuka aykırıdır. ABD’nin ileri sürdüğü suç iddiaları, ulusal yargı yetkisini uluslararası hukuk kurallarının ötesine taşıma çabası olarak değerlendirilebilir ve bu durum uluslararası hukukta istikrar ve öngörülebilirliği zedeler.

Son olarak, kuvvet kullanımı ve ceza yargılaması girişimlerinin birbiriyle etkileşimli olarak değerlendirilmesi, bu tür eylemlerin yalnızca bireysel veya ayrı araçlar değil, aynı zamanda siyasal baskı mekanizması olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu yaklaşım, devletlerin iç işlerine müdahale anlamına gelir ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle doğrudan çelişir.

Bu değerlendirmeler ışığında, ABD’nin Venezuela’ya yönelik politikalarının ve Nicolas Maduro’ya karşı açılan yargı süreçlerinin, uluslararası hukuk normları ve teamül hukukuyla bağdaşmadığı sonucuna varılabilir. Uluslararası sistemin istikrarı, devletler arası eşitliğin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, yalnızca bu tür girişimlerden kaçınılarak teminat altına alınabilir.

KAYNAKÇA

- Altınar, S. (2009). *Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı* (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Apan, M. K. (2025). Meşru Müdafaa İcra İlişkileri Şartları. *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Der.*, 17(1), 43-63.
- Azıklı Köse, M. (2013). *Milletlerarası Sorumluluk Hukukunda Zaruret Hali*. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- BBC. (2025). *Casuslar, İHA'lar ve kaynak makineleri: ABD güçleri Maduro'yu nasıl yakaladı?* <https://www.bbc.com/turkce/articles/c9qpl9glxz8o>.
- Berkut, N., & Arman, P. (2023). Rusya–Ukrayna savaşı: Uluslararası hukukta kuvvet kullanma yasağı, silahlı çatışmalar hukukunun temel ilkeleri ve uluslararası sorumluluk. *Terazi Hukuk Dergisi*, (197), 36–48.
- Beyoğlu, C. Ü. (2018). Kuvvet Kullanma Yasağı Kapsamında Devletin Meşru Müdafaa Hakkı (1. B.). Seçkin Yayıncılık.
- Bozkurt, E. (2007). *Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı*. Asil Yayın Dağıtım.
- Dabanlıoğlu Alanur, N. (2019). *Uluslararası Hukukta Devlet Başkanlarının Yargı Bağımsızlığı ve Cezai Sorumluluğu* (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Değdaş, U. C. (2018). Uluslararası hukukta önleyici meşru müdafaa hakkı. *Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 4(6), 21–40.
- Demir, F. (2015). Anayasa Hukuku (Genel Hükümler ve Türk Anayasa Hukuku), 9 Baskı, İzmir.
- Döner, A. (1999). *Kuvvet Kullanma Yasağı ve İnsani Müdahale Açısından II. Körfez Krizi* (3. baskı).
- Dülger, K. (2025). Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsüne Taraf Olmayan Devletler Bakımından Devlet ve Hükümet Başkanlarının Yargılanabilmesi. *Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 22(2), 633-684.
- Eroğuz, E. (2016). *Uluslararası hukukta kuvvet kullanımının değişen içeriği: Gürcistan, Ukrayna ve Filistin olayları* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Evren, A. Ş. (2023). *Uluslararası Hukuk Bağlamında Kırım'ın İşgal ve İlhakı* (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Foakes, J. (2014). *The position of heads of state and senior officials in international law*. Oxford University Press.
- Hancılar, Ö. (2004). *Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karadağ, U. (2016). Birleşmiş Milletler Antlaşması'na Göre Meşru Müdafaa Hakkı. *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 7(2), 171–186.
- Kocabay, H. (2014). *Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı* (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Meray, S. L. (1962). *Devletler hukukuna giriş* (2. cilt). Ankara.
- Öztürk, Y. (2017). Uluslararası Hukukta Devletlerin Egemen Eşitliği Kavramının jus cogens Niteliği. *Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 31(42), 37-53.
- Pazarcı, H. (2021). *Uluslararası hukuk* (20. baskı). Turhan Kitabevi.
- Prouveze, R. (2011). Immunities. In W. A. Schabas & N. Bernaz (Eds.), *Routledge handbook of international criminal law* (pp. 355–367). Routledge.
- Topal, A. H. (2005). *Uluslararası terörizm ve terörist eylemlere karşı kuvvet kullanımı*. Beta Yayınları.
- Türkay, H. (2022). Güncel gelişmeler ışığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması. *Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 12(2), 681–709.
- Uluslararası Adalet Divanı Nikaragua-ABD davası. (2025). <https://www.icj-cij.org/case/70>.
- Yılmaz, E. (2011). *Hukuk sözlüğü* (4. bs.). Ankara.